

BO'LAJAK INFORMATIKA O'QITUVCHISINI INNOVATSION FAOLIYATGA TAYYORLASHNING METODIK ASPEKTLARI

Sobirova Anajon Otaxonovna

Kazakov Jamshid Kuranboyevich

Xorazm viloyati Shovot tumani

53-IDUM ning informatika fani o'qituvchilari

Annotatsiya: Informatika fani o'qituvchilari metodik tayyorgarligi darajasini oshirish jarayonlarining mazmunini takomillashtirish, axborotlarni qidirish, qayta ishlash, ilm-fan taraqqiyoti va o'zgarib borayotgan ijtimoiy amaliyot sharoitida o'z nuqtai nazarini qayta ko'rib shiqish, ishlashning innovasion shakl va metodlarini tanlash.

Kalit so'zlar: kredit-modul, metodik turkum, intellektual salohiyat, ilmiy-metodik.

Jamiyatning, axborot muhitining va mehnat bozorining jadal rivojlanishi natijasida reproduktiv ta'lim tizimi davr talabiga javob bermay qoldi. Olinayotgan

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

ma'lumotlarning keskin ko'payib borayotganligi sababli bu ma'lumotlarni qayta ishlab, undan foydalanish uchun yosh avlodga yetkazilishi kerak bo'lgan bilimlar ham taboro ortib bormoqda. Bugungi kun o'qituvchisi oldida dars soatlarini oshirmay turib, oldindan rejalashtirilgan bilimlar bilan bir qatorda eng yangi, oxirgi axborot va ma'lumotlarni o'quvchilarga yetkazib berishga ulgurish muammosi turibdi. Faqat bilim olishga yo'naltirilgan ta'lim o'tgan zamonda qolmoqda. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim bu – o'quvchi o'quv jarayonida egallaydigan bilim, ko'nikma va malakalarni o'z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatida qo'llay olish nuqtai nazaridan beriladigan ta'limdir. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'limdan maqsad o'quvchini keng qamrovli fikr-mulohaza yuritadigan va muloqotga kirisha oladigan, ta'lim jarayonida egallagan bilim, ko'nikma va malakalarini o'z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatida qo'llay oladigan barkamol shaxs qilib yetishtirishdir. Umumta'lim maktablari oldiga, bir tomondan, tevarak-atrofdan sodir bo'layotgan jarayonlarni to'g'ri tushunadigan, ikkinchi tomondan, jamiyat hayotida faol ishtirok etib, o'z ijobiy ta'sirini o'tkaza oladigan har tomonlama ziyoli shaxsni tarbiyalash vazifasi qo'yilmoqda. Shu sababli bo'lajak informatika o'qituvchilari oldiga muhim vazifa – o'zo'zini idrok etish salohiyati, yangi intellektual darajaga ega bo'lgan mustaqil fikrlovchi shaxsni shakllantirish asosiy vazifalardan biri sifatida vazifasi qilib qo'yilmoqda. Bunday tayyorlangan kadrlar nazariy tafakkur yuritish, ijodiy faoliyatni amalga oshirish, o'z xatti-harakatlari va faoliyatini

mustaqil boshqarish imkoniyatiga ega bo'lishlari bilan birga o'zining pedagogik faoliyatida kelajak avlodga ta'lim berishda juda katta mas'uliyat, pedagogga xos bo'lgan umumiy psixologiya, umumiy pedagogika, ta'limda axborot texnologiyalari, o'qitish metodika va o'z kasbining mohir mutaxassisi bo'lishi lozim. An'anaviy o'qitish metodikasi asosida ta'lim olayotgan talaba mashg'ulotlarda ko'pincha eshitadi, ko'radi, eslab qoladi, takrorlaydi, misol, masala va mashqlardan ishlab ko'rsatilgan namunalar asosida boshqa turdagi misol va masalalarni ishlab egallagan nazariy bilimlarini amaliy jihatdan qo'llab ko'rgan holda o'zining bilim, ko'nikma va malakasini mustahkamlaydi. Ta'lim jarayonida muammoli vaziyatni qo'yish, faraz va uning yechimini ilgari surish, muammolarga yechim topishning optimal yo'llarini izlab topish, aloqa va munosabatlar o'rnatishiga deyarli to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ham informatika turkumida fanlarda o'qitishda talabalarga o'qitishning faol shakllari va metodlaridan mohirona foydalanish talab etiladi. Ayrim hollarda professor-o'qituvchilarda bu sohada liderlik mahorati yetishmaydi yoki talaba-yoshlarning umiridagi shakllangan shax sifatida namuna bo'lolmaydi. Metodik tayyorgarlik amaliyotida allaqachon ishlab chiqilgan mazmunga ega turli harakatlar (tahlil, baholash, tarkiblash)ni bajarishga yo'nalganlik sezilib turadi. Talabalarning kamdan-kam hollarda ta'lim jarayonini mustaqil loyihalashiga yoki uning muayyan o'quv vaziyatlari bilan bog'liq tarkibiy qismlarini tuzishiga to'g'ri keladi.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Bundan tashqari, hozirgi kunda nafaqat mazmun bilan ishlashga balki amaliyotga qo‘llashga ko‘proq e‘tibor qaratilmoqda[1]. Bo‘lajak informatika o‘qituvchilari ta‘limning ko‘rgazmali-mazmuniy paradigmasi amal qilgan sharoitda tayyorgarlikka ega bo‘lgan; “ular tuzilishi va mazmuni o‘quv fani mantig‘i bilan belgilab berilgan nazariy kurclarni tinglashga, matematik ta‘limning o‘zgargan talablari bilan bog‘liq holda mavjud bilimlarini mustaqil to‘ldirish va chuqurlashtirish bo‘yicha nazariy bilim, amaliy ko‘nikma va malakalarni o‘zlashtirish metodlarini egallash o‘rniga “oliy ta‘lim muassasasida barcha ma‘lumotlarning” maqsadiga mutanosib bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarni egallashgan. Shuni ham ta‘kidlash kerakki talabalarning metodik tayyorgarligini takomillashtirishda quyidagi qarama-qarshiliklar mavjud: – mavjud metodik tajribani o‘zlashtirish bilan rivojlantiruvchi ta‘limni ta‘minlash hamda takomillashtirish o‘rtasidagi nomutanosibliklar; – pedagog kadrlar tayyorlaydigan oliy ta‘lim muassasalarida informatika o‘qitish metodikasi va mutaxassislik fanlari o‘rtasidagi qarama-uzulishlar (shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim va uzluksiz ta‘limda matematik fanlar turkumida fanlarni o‘qitish metodlari o‘rtasida, kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan DTSdagi informatika fani uchun belgilangan kompetensiyalar va oliy ta‘lim muassasasidagi metodik tayyorgarlikda informatika o‘qitish metodikasi, informatika va matematika, amaliy informatika ta‘lim yo‘nalishlaridagi informatika va uni o‘qitish metodikasi o‘rtasida uzviyliklar va boshqalar. Zamonaviy informatika va axborot texnologiyalari fani o‘qituvchisi

zaruriy darajada kasbiy kompetentlikka ega bo‘lishi bilan birga, til ko‘nikmalarini shakllanganligi ham talab qilinadi. Bu o‘z navbatida bo‘lajak informatika va axborot texnologiyalari fani o‘qituvchisining raqobatborligini oshirishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta’limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari. Monografiya. – Toshkent: Fan, 2007.

Xoliqov A.A. ”Pedagogik mahorat” – Toshkent.: Iqtisod – moliya, 2011.

Yunusova D.I. Bo‘lajak matematika o‘qituvchisini innovatsion faoliyatga tayyorlash nazariyasi va amaliyoti: Ped.fan.dok..diss.-T:.-2012.

Kazadayev, A., Sharopov, B., Hakimov, S., Umarov, I., Muxtoraliyeva, M., Dadaxanov, F., & Abdunazarov, A. (2022). MAMLAKATIMIZDA NEMIS TA’LIM TIZIMINI JORIY QILISHNING SAMARADORLIGI TAHLILI. Journal of new century innovations, 18(1), 124-129.

Mukhtasar, M., Begyor, S., Aleksandr, K., Farrukh, D., Isroil, U., Sodiqjon, K., & Akbarjon, A. (2022). ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE DEVELOPMENT OF THE GERMAN EDUCATION SYSTEM IN OUR COUNTRY. Journal of new century innovations, 18(1), 168-173.